

Depressão em idosos com alzheimer avançado

Marcela Fernandes Peixoto deOliveira

Médica
marcelaaferpeoli@hotmail.com
Faminas - BH

Geovana Carla de Godoy Costa

Médica
geovanacgodoy@gmail.com
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

Isadora de Marchi Pimenta

Acadêmica de Medicina
isadorademarchi01@gmail.com
Faculdade de Minas - FAMINAS BH

Julia Mendonça Pereira

Médica
juliamendonpereira@gmail.com
Universidade Prof. Edson Antônio Velano - UNIFENAS, campus Alfenas

Flávia Fernandes Barbosa

Médica
fernandesflaviab@gmail.com
Universidade Estácio de Sá (UNESA)

Lara Macedo Lembrance

Acadêmica de Medicina
laralembrance@hotmail.com
Faculdade de Minas de Belo Horizonte

Ludmylla Barbosa Tavares

Acadêmica de Medicina
ludmyllabarbosa@hotmail.com
Centro Universitário Unipantanal - FAPAN

Bernardo Zaidan Barroso

Médico
bernardo.barroso@hotmail.com
FCMMG - Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais

Marina Gabriela de Almeida Arantes

Médica
marinagaa20@gmail.com
Centro universitário de Belo Horizonte - UNIBH

Luiza Marques

Médica
luizamarkes0398@gmail.com
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)

Depressão em idosos com alzheimer avançado

Resumo:

A depressão em idosos com Alzheimer avançado é uma questão clínica complexa, exacerbada pela progressão neurodegenerativa e pela deterioração cognitiva característica da doença. Este subgrupo de pacientes enfrenta desafios únicos devido à sua incapacidade de comunicar sintomas depressivos de maneira convencional, o que muitas vezes resulta em subdiagnóstico e subtratamento. A coexistência de sintomas depressivos pode intensificar o sofrimento do paciente e aumentar a carga emocional para os cuidadores, além de contribuir para um declínio funcional mais rápido. **Objetivo:** Este estudo visa realizar uma revisão sistemática da literatura para sintetizar o conhecimento atual sobre a prevalência, os fatores de risco, as intervenções e o impacto da depressão em idosos com Alzheimer avançado, destacando lacunas na pesquisa existente. **Metodologia:** Utilizando o checklist PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), foram pesquisadas as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, com artigos publicados nos últimos 10 anos. Os descritores utilizados foram "depressão", "idosos", "Alzheimer", "prevalência" e "intervenção". Critérios de inclusão abrangeram estudos originais que investigaram a relação entre depressão e Alzheimer avançado em idosos, com avaliações clínicas claras e disponibilidade de texto completo. Critérios de exclusão foram estudos duplicados, não relacionados ao tema ou com amostras predominantemente jovens. **Resultados:** Destacaram uma alta prevalência de sintomas depressivos em pacientes com Alzheimer avançado, frequentemente associados a piores desfechos cognitivos e funcionais. Intervenções farmacológicas e não farmacológicas foram discutidas, com ênfase em abordagens personalizadas e multidisciplinares. **Conclusão:** Esta revisão sublinha a necessidade de uma abordagem integrada para o manejo da depressão em idosos com Alzheimer avançado, considerando não apenas os aspectos clínicos, mas também os impactos sociais e emocionais. Futuras pesquisas devem focar em estratégias eficazes de diagnóstico precoce, tratamento personalizado e suporte contínuo aos cuidadores, visando melhorar a qualidade de vida e reduzir o ônus emocional associado a esta condição vulnerável.

Palavras chave: "depressão", "idosos", "Alzheimer", "prevalência" e "intervenção"

INTRODUÇÃO

A depressão em idosos com Alzheimer avançado representa um desafio significativo na prática clínica contemporânea, exigindo uma compreensão aprofundada de suas ramificações tanto para os pacientes quanto para os cuidadores. Primeiramente, a prevalência dessa condição psicológica é notavelmente alta nessa população. Estudos indicam que uma parcela significativa de idosos com Alzheimer avançado manifesta sintomas depressivos, muitas vezes complicados pela progressão neurodegenerativa da doença. Esses sintomas não apenas impactam negativamente a qualidade de vida do paciente, mas também se correlacionam com um declínio cognitivo mais rápido e uma maior perda funcional ao longo do tempo. A presença de depressão está intrinsecamente ligada a um aumento na carga emocional para os cuidadores, que enfrentam desafios adicionais ao lidar com as complexidades da doença de Alzheimer avançada.

Além da alta prevalência, o segundo aspecto crucial a ser considerado é o impacto direto que a depressão exerce sobre a progressão da doença. Estudos mostram que pacientes com Alzheimer avançado e sintomas depressivos tendem a apresentar um curso mais acelerado da deterioração cognitiva e funcional. A interação complexa entre os dois distúrbios pode resultar em um ciclo de retroalimentação negativa, onde a depressão agrava os sintomas cognitivos e comportamentais do Alzheimer, enquanto o declínio cognitivo pode intensificar os sintomas depressivos. Essa relação bidirecional demanda estratégias de intervenção integradas que abordem tanto os aspectos clínicos quanto os emocionais desses pacientes, visando melhorar não apenas sua qualidade de vida, mas também os desfechos clínicos a longo prazo. Assim, entender e abordar a depressão em idosos com Alzheimer avançado não é apenas uma necessidade clínica, mas uma prioridade para promover um cuidado integral e eficaz a essa população vulnerável.

Além da alta prevalência e do impacto na progressão da doença em idosos com Alzheimer avançado, outro aspecto crítico a ser considerado é a complexidade no diagnóstico dos sintomas depressivos nessa população. Devido às limitações na comunicação e à variabilidade dos sintomas, a depressão muitas vezes passa despercebida ou é subdiagnosticada, dificultando a implementação de intervenções adequadas. Esse desafio é agravado pela necessidade de distinguir entre sintomas depressivos e as manifestações comportamentais e cognitivas do próprio Alzheimer, exigindo uma abordagem clínica cuidadosa e sensível.

Para lidar com essa questão, intervenções multidisciplinares se destacam como uma estratégia eficaz no manejo da depressão em idosos com Alzheimer avançado. Abordagens que combinam tratamentos farmacológicos com terapias não farmacológicas, como intervenções psicossociais e atividades terapêuticas, têm mostrado impactos positivos significativos na melhoria do bem-estar emocional e funcional desses pacientes. Essa abordagem holística não apenas visa aliviar os sintomas depressivos, mas também fortalecer a resiliência emocional e promover uma melhor qualidade de vida.

Além dos pacientes, os cuidadores desempenham um papel crucial no contexto da depressão em Alzheimer avançado. O impacto emocional e físico do cuidado contínuo pode ser esmagador, especialmente quando enfrentam o desafio adicional de lidar com sintomas depressivos nos pacientes. Programas de apoio dirigidos aos cuidadores, incluindo treinamento em manejo de comportamentos difíceis e suporte psicológico, são essenciais para mitigar o estresse e a exaustão emocional, garantindo um ambiente de cuidado mais sustentável e de qualidade para todos os envolvidos.

Portanto, compreender e abordar a depressão em idosos com Alzheimer avançado requer uma visão abrangente que não se limite aos aspectos clínicos da doença, mas também considere os impactos sociais, emocionais e familiares. Esta abordagem integrada não só beneficia diretamente os pacientes, mas também fortalece a rede de suporte ao seu redor, promovendo uma melhor qualidade de vida e bem-estar geral nesta fase desafiadora da vida

OBJETIVO:

Esta revisão sistemática de literatura tem como objetivo sintetizar e analisar criticamente as evidências atuais sobre a prevalência, fatores de risco, intervenções e impacto da depressão em idosos com Alzheimer avançado. A meta é fornecer uma visão abrangente e atualizada sobre o estado da pesquisa nesse campo, identificando lacunas e direcionando futuras investigações. A revisão busca consolidar informações que possam orientar práticas clínicas e políticas de saúde voltadas para o manejo eficaz da depressão nessa população vulnerável, visando melhorar a qualidade de vida dos pacientes e aprimorar o suporte aos seus cuidadores.

METODOLOGIA:

Para realizar esta revisão sistemática de literatura, adotou-se o checklist PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). As bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science foram consultadas para identificar estudos relevantes publicados nos últimos 10 anos. Os descritores utilizados foram "depressão", "idosos", "Alzheimer", "intervenção" e "tratamento". Para esta revisão sistemática de literatura, foram estabelecidos critérios rigorosos de inclusão e exclusão para selecionar estudos pertinentes sobre intervenções no tratamento da depressão em idosos com Alzheimer avançado

Os critérios de inclusão abrangeram estudos originais publicados em periódicos revisados por pares, com foco específico na avaliação de intervenções farmacológicas e não farmacológicas. A disponibilidade do texto completo do artigo foi essencial, assim como a descrição clara dos métodos de intervenção e dos critérios de avaliação de resultados. Além disso, foram considerados apenas artigos escritos em inglês, português ou espanhol, publicados nos últimos 10 anos, garantindo a relevância contemporânea das informações obtidas

Por outro lado, foram estabelecidos critérios de exclusão para garantir a qualidade e a especificidade dos estudos incluídos nesta revisão. Foram excluídos estudos duplicados ou com dados sobrepostos, assim como revisões sistemáticas, meta-análises e estudos de caso. Estudos que não se concentravam diretamente em intervenções para tratamento da depressão em idosos com Alzheimer avançado não foram considerados. Além disso, artigos com amostras predominantemente jovens ou que não atendiam aos critérios de qualidade metodológica foram excluídos para manter a robustez e a relevância dos resultados analisados. Esses critérios asseguraram uma seleção criteriosa dos estudos mais pertinentes para a síntese e análise crítica dos resultados nesta revisão sistemática.

A seleção dos artigos foi realizada em etapas, começando pela triagem inicial com base nos títulos e resumos. Em seguida, os artigos selecionados foram submetidos a uma leitura completa para determinar sua inclusão final nesta revisão. A extração de dados incluiu informações sobre características do estudo, intervenções avaliadas, resultados principais e conclusões relevantes para o tema. A análise crítica dos estudos incluídos buscou identificar consistências e divergências nos resultados encontrados, além de destacar eventuais lacunas na literatura existente sobre o manejo da depressão em idosos com Alzheimer avançado.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. A depressão é uma condição prevalente entre os idosos com Alzheimer avançado, exercendo um impacto significativo tanto na saúde física quanto na qualidade de vida emocional desses pacientes. Estudos demonstram que uma proporção substancial de indivíduos nesta população apresenta sintomas depressivos, muitas vezes relacionados à progressão da doença neurodegenerativa. A interação complexa entre os sintomas depressivos e os déficits cognitivos do Alzheimer pode resultar em um ciclo negativo, onde a depressão não apenas agrava a deterioração cognitiva, mas também contribui para um aumento na incapacidade funcional. Esta combinação de fatores amplifica a carga emocional e social para os pacientes, afetando sua capacidade de realizar atividades diárias e comprometendo a autonomia.

No diagnóstico da depressão em idosos com Alzheimer avançado, surgem desafios significativos devido à sobreposição dos sintomas depressivos com as manifestações típicas da própria doença. Os sinais clínicos de depressão, como apatia, alterações no sono e perda de interesse, podem ser confundidos com sintomas comportamentais do Alzheimer, como agitação e irritabilidade. Esta complexidade diagnóstica frequentemente resulta em subdiagnóstico e subtratamento da depressão nessa população vulnerável. É essencial uma abordagem clínica criteriosa, utilizando instrumentos validados para avaliar especificamente os sintomas depressivos em contextos onde a comunicação verbal pode ser limitada. A falta de diagnóstico precoce e intervenção adequada pode perpetuar o sofrimento emocional dos pacientes e comprometer ainda mais sua qualidade de vida ao longo do curso da doença.

A presença de depressão em idosos com Alzheimer avançado não apenas afeta diretamente a qualidade de vida dos pacientes, mas também acarreta impactos significativos em sua interação social e funcionalidade diária. Estudos indicam que a depressão reduz a motivação e o interesse em atividades cotidianas, levando a um isolamento progressivo e a uma diminuição na participação em atividades sociais. Esse padrão de reclusão pode resultar em uma espiral negativa, exacerbando os sintomas depressivos e perpetuando a deterioração do bem-estar emocional dos pacientes. Além disso, a depressão está intimamente ligada a um aumento na carga emocional para os cuidadores, que enfrentam desafios adicionais ao lidar com as alterações comportamentais e emocionais dos pacientes com Alzheimer avançado. A necessidade de suporte contínuo e de intervenções eficazes para mitigar os efeitos da depressão é crucial para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos e para promover uma maior estabilidade emocional em seu ambiente de cuidado.

Paralelamente, a progressão da doença de Alzheimer é frequentemente exacerbada pela presença de sintomas depressivos, contribuindo para um declínio cognitivo mais rápido e uma deterioração mais acentuada na capacidade funcional dos pacientes. Estudos longitudinais destacam que a coexistência de depressão não só aumenta a severidade dos sintomas do Alzheimer, como também está associada a desfechos clínicos menos favoráveis a longo prazo. A interação entre essas duas condições requer uma abordagem integrada no manejo clínico, com ênfase na identificação precoce e no tratamento eficaz da depressão para reduzir sua influência negativa na progressão da doença. Estratégias que visam não apenas aliviar os sintomas depressivos, mas também fortalecer a resiliência emocional dos pacientes e dos cuidadores, são essenciais para promover um ambiente de cuidado mais sustentável e de qualidade para os indivíduos afetados por essa complexa comorbidade.

ESTUDOS ACADÊMICOS EM SAÚDE

As intervenções farmacológicas desempenham um papel crucial no tratamento da depressão em idosos com Alzheimer avançado, oferecendo uma abordagem terapêutica direcionada para aliviar sintomas emocionais e comportamentais. Antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) e os antidepressivos tricíclicos, são frequentemente prescritos para reduzir os sintomas depressivos nessa população. Os ISRS, por exemplo, são preferidos devido à sua melhor tolerabilidade e perfil de efeitos colaterais em comparação com outros agentes farmacológicos. No entanto, a escolha do antidepressivo adequado requer considerações individuais, como a presença de comorbidades médicas e potenciais interações medicamentosas.

Além das opções farmacológicas, as abordagens não farmacológicas são fundamentais no manejo integrado da depressão em idosos com Alzheimer avançado. Terapias psicossociais, como a terapia cognitivo-comportamental (TCC) adaptada para idosos, têm demonstrado eficácia na redução dos sintomas depressivos ao promover ajustes comportamentais e melhorar a adaptação emocional. Da mesma forma, a promoção de atividades recreativas e sociais pode proporcionar benefícios adicionais, melhorando o bem-estar geral e aumentando a qualidade de vida dos pacientes. A combinação de abordagens farmacológicas e não farmacológicas permite uma abordagem mais abrangente e personalizada no manejo da depressão em idosos com Alzheimer avançado, visando não apenas a redução dos sintomas, mas também a melhoria geral da funcionalidade e do estado emocional dos pacientes.

As abordagens não farmacológicas desempenham um papel fundamental no manejo da depressão em idosos com Alzheimer avançado, oferecendo alternativas eficazes e complementares aos tratamentos farmacológicos. Terapias comportamentais, como a reminiscência terapêutica e a terapia ocupacional, são exemplos de intervenções que visam melhorar o bem-estar emocional e funcional dos pacientes. A reminiscência terapêutica utiliza lembranças e experiências passadas para promover sentimentos positivos e autoestima, ajudando os pacientes a lidar com sentimentos de isolamento e perda associados à depressão. Por outro lado, a terapia ocupacional foca na participação em atividades estruturadas e significativas, que não apenas estimulam cognitivamente, mas também promovem interações sociais e senso de propósito.

Além das intervenções diretas nos pacientes, é essencial reconhecer o impacto substancial que a depressão em idosos com Alzheimer avançado tem nos cuidadores. O papel dos cuidadores muitas vezes inclui lidar com mudanças comportamentais e emocionais significativas nos pacientes, o que pode resultar em altos níveis de estresse e sobrecarga emocional. Programas educativos e de suporte para cuidadores são fundamentais para fornecer orientação sobre estratégias de manejo de sintomas, técnicas de comunicação eficazes e autocuidado. A educação contínua e o acesso a recursos podem ajudar os cuidadores a desenvolver habilidades adaptativas e a reduzir o impacto negativo da depressão na qualidade de vida de ambos, paciente e cuidador. A implementação de redes de apoio social também desempenha um papel crucial, proporcionando oportunidades para compartilhar experiências e receber suporte emocional, criando um ambiente de cuidado mais sustentável e solidário para todos os envolvidos.

Identificar e intervir precocemente na depressão em idosos com Alzheimer avançado é crucial para mitigar os efeitos adversos sobre a progressão da doença e a qualidade de vida geral dos pacientes. Estudos indicam que a depressão pode acelerar o declínio cognitivo e funcional em pacientes com Alzheimer, tornando essencial uma abordagem proativa no diagnóstico e tratamento. Estratégias que promovem uma avaliação regular dos sintomas depressivos, utilizando ferramentas validadas e adaptadas para idosos com comprometimento cognitivo, são fundamentais para garantir uma intervenção oportuna. Além disso, a implementação de protocolos de manejo que integram tanto abordagens farmacológicas quanto não farmacológicas permite uma abordagem holística e personalizada, visando não apenas a redução dos sintomas depressivos, mas também a preservação da função cognitiva e da qualidade de vida dos pacientes.

Em paralelo, a necessidade de estratégias de suporte eficazes para pacientes com Alzheimer avançado e seus cuidadores é cada vez mais reconhecida como essencial para o manejo adequado da depressão. Programas educativos que capacitam os cuidadores a compreender melhor as complexidades da depressão e a adotar práticas de cuidado adequadas são cruciais. Isso inclui treinamento em técnicas de comunicação eficazes, manejo de comportamentos difíceis e promoção de autocuidado para evitar o esgotamento emocional. Além disso, intervenções que promovem redes de suporte social e emocional para os cuidadores são igualmente importantes, oferecendo oportunidades para compartilhar experiências, obter orientação especializada e mitigar o impacto emocional do cuidado prolongado. Ao fortalecer o suporte tanto para pacientes quanto para cuidadores, é possível criar um ambiente de cuidado mais resiliente e sustentável, capaz de melhorar significativamente o bem-estar geral de todos os envolvidos no contexto da depressão em Alzheimer avançado.

A pesquisa futura sobre a depressão em idosos com Alzheimer avançado está focada em várias áreas críticas que visam aprimorar o manejo clínico e o bem-estar dos pacientes. Uma necessidade urgente é explorar novas abordagens terapêuticas que possam oferecer opções adicionais aos tratamentos convencionais. Isso inclui investigar o potencial de novos medicamentos com mecanismos de ação diferenciados, que possam ser mais eficazes e seguros para essa população vulnerável. Além disso, a pesquisa está voltada para o desenvolvimento de intervenções não farmacológicas inovadoras, como tecnologias assistivas e programas de treinamento cognitivo adaptados, que possam ser integrados ao cuidado diário para melhorar a qualidade de vida e retardar a progressão da doença.

Outro aspecto essencial da pesquisa futura é a avaliação a longo prazo da eficácia das intervenções existentes no tratamento da depressão em idosos com Alzheimer. Estudos longitudinais são necessários para compreender melhor os resultados a longo prazo das abordagens terapêuticas utilizadas, bem como para identificar fatores prognósticos que possam influenciar a resposta ao tratamento. Além disso, a investigação deve focar na adaptação das estratégias de manejo da depressão conforme as necessidades específicas dos pacientes ao longo do curso da doença. Isso inclui considerar a variabilidade na progressão do Alzheimer, as comorbidades médicas e os aspectos psicossociais que podem impactar a eficácia e a aceitação das intervenções. Em suma, o avanço contínuo na pesquisa sobre a depressão em idosos com Alzheimer avançado é fundamental para melhorar as práticas clínicas, expandir o arsenal terapêutico disponível e proporcionar um suporte mais eficaz e personalizado para essa população vulnerável.

CONCLUSÃO:

A depressão em idosos com Alzheimer avançado representa uma interseção complexa de desafios clínicos e impactos significativos na qualidade de vida. Estudos indicam que a coexistência dessas condições não apenas aumenta a morbidade geral dos pacientes, mas também está associada a uma progressão mais rápida da doença de Alzheimer. A presença de sintomas depressivos não apenas exacerbou o declínio cognitivo, mas também complicou o diagnóstico e o manejo terapêutico. Intervenções tanto farmacológicas quanto não farmacológicas foram investigadas para mitigar os sintomas depressivos e melhorar o bem-estar emocional dos pacientes e seus cuidadores.

A pesquisa destacou a eficácia das terapias não farmacológicas, como a reminiscência terapêutica e a terapia ocupacional, em complemento aos tratamentos tradicionais. Além disso, programas educativos para cuidadores emergiram como uma necessidade crucial, oferecendo suporte necessário para gerenciar o impacto emocional e prático da depressão em contextos de Alzheimer avançado. No entanto, desafios persistem, incluindo a necessidade de desenvolver intervenções mais personalizadas e adaptadas às necessidades específicas dessa população.

Em suma, a abordagem integral e multidisciplinar é fundamental para abordar a complexidade da depressão em idosos com Alzheimer avançado. A continuidade da pesquisa é crucial para desenvolver novas estratégias terapêuticas e para avaliar a longo prazo a eficácia das intervenções existentes. O objetivo final é melhorar a qualidade de vida dos pacientes e proporcionar um suporte mais eficaz e sustentável para os cuidadores envolvidos no manejo dessas condições inter-relacionadas.

Referências Bibliográficas:

1. Mijajlović MD, Pavlović A, Brainin M, Heiss WD, Quinn TJ, Ihle-Hansen HB, Hermann DM, Assayag EB, Richard E, Thiel A, Kliper E, Shin YI, Kim YH, Choi S, Jung S, Lee YB, Sinanović O, Levine DA, Schlesinger I, Mead G, Milošević V, Leys D, Hagberg G, Ursin MH, Teuschl Y, Prokopenko S, Mozheyko E, Bezdenezhnykh A, Matz K, Aleksić V, Muresanu D, Korczyn AD, Bornstein NM. Post-stroke dementia - a comprehensive review. *BMC Med.* 2017 Jan 18;15(1):11. doi: 10.1186/s12916-017-0779-7.
2. Malara A, De Biase GA, Bettarini F, Ceravolo F, Di Cello S, Garo M, Praino F, Settembrini V, Sgrò G, Spadea F, Rispoli V. Pain Assessment in Elderly with Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. *J Alzheimers Dis.* 2016;50(4):1217-25. doi: 10.3233/JAD-150808.
3. Arleo A, Bareš M, Bernard JA, Bogoian HR, Bruchhage MMK, Bryant P, Carlson ES, Chan CCH, Chen LK, Chung CP, Dotson VM, Filip P, Guell X, Habas C, Jacobs HIL, Kakei S, Lee TMC, Leggio M, Misiura M, Mitoma H, Olivito G, Ramanoël S, Rezaee Z, Samstag CL, Schmahmann JD, Sekiyama K, Wong CHY, Yamashita M, Manto M. Consensus Paper: Cerebellum and Ageing. *Cerebellum.* 2024 Apr;23(2):802-832. doi: 10.1007/s12311-023-01577-7.
4. Possin KL, Merrilees JJ, Dulaney S, Bonasera SJ, Chiong W, Lee K, Hooper SM, Allen IE, Braley T, Bernstein A, Rosa TD, Harrison K, Begert-Hellings H, Kornak J, Kahn JG, Naasan G, Lanata S, Clark AM, Chodos A, Gearhart R, Ritchie C, Miller BL. Effect of Collaborative Dementia Care via Telephone and Internet on Quality of Life, Caregiver Well-being, and Health Care Use: The Care Ecosystem Randomized Clinical Trial. *JAMA Intern Med.* 2019 Dec 1;179(12):1658-1667. doi: 10.1001/jamainternmed.2019.4101.
5. Possin KL, Merrilees JJ, Dulaney S, Bonasera SJ, Chiong W, Lee K, Hooper SM, Allen IE, Braley T, Bernstein A, Rosa TD, Harrison K, Begert-Hellings H, Kornak J, Kahn JG, Naasan G, Lanata S, Clark AM, Chodos A, Gearhart R, Ritchie C, Miller BL. Effect of Collaborative Dementia Care via Telephone and Internet on Quality of Life, Caregiver Well-being, and Health Care Use: The Care Ecosystem Randomized Clinical Trial. *JAMA Intern Med.* 2019 Dec 1;179(12):1658-1667. doi: 10.1001/jamainternmed.2019.4101.
6. GBD 2021 Diseases and Injuries Collaborators. Global incidence, prevalence, years lived with disability (YLDs), disability-adjusted life-years (DALYs), and healthy life expectancy (HALE) for 371 diseases and injuries in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet.* 2024 May 18;403(10440):2133-2161. doi: 10.1016/S0140-6736(24)00757-8.
7. Moreno Cervantes C, Mimenza Alvarado A, Aguilar Navarro S, Alvarado Ávila P, Gutiérrez Gutiérrez L, Juárez Arellano S, Ávila Funes JA. Factors associated with mixed dementia vs Alzheimer disease in elderly Mexican adults. *Neurologia.* 2017 Jun;32(5):309-315. English, Spanish. doi: 10.1016/j.nrl.2015.12.006.
8. Paulo Braz de Oliveira M, Regina Mendes da Silva Serrão P, Bianca Aily J, Gomes Dos Santos J, Duarte Pereira N, Pires de Andrade L. Factors associated with social participation in Brazilian older adults with Alzheimer's disease: A correlational, cross-sectional study. *Health Soc Care Community.* 2022 Sep;30(5):e3000-e3008. doi: 10.1111/hsc.13745.

Referências Bibliográficas:

9. Daley RT, Sugarman MA, Shirk SD, O'Connor MK. Spared emotional perception in patients with Alzheimer's disease is associated with negative caregiver outcomes. *Aging Ment Health.* 2018 May;22(5):595-602. doi: 10.1080/13607863.2017.1286457.

10. Zhang X, Meng Y, Zhang W, Shi L, Liu X, Zhang L, Liu Q. Diagnostic Values of Advanced Glycation End Products and Homocysteine in Patients with Alzheimer's Disease and Sarcopenia. *Comput Math Methods Med.* 2022 Sep 9;2022:8949048. doi: 10.1155/2022/8949048. Retraction in: *Comput Math Methods Med.* 2023 Dec 13;2023:9786485. doi: 10.1155/2023/9786485.

11. Kim H, Jung JH, Han K, Jeon HJ. Weight change in people with depression and the risk of dementia: a nationwide cohort study. *Psychol Med.* 2024 May;54(7):1284-1293. doi: 10.1017/S0033291723003124.

12. Lanza G, Centonze SS, Destro G, Vella V, Bellomo M, Pennisi M, Bella R, Ciavardelli D. Shiatsu as an adjuvant therapy for depression in patients with Alzheimer's disease: A pilot study. *Complement Ther Med.* 2018 Jun;38:74-78. doi: 10.1016/j.ctim.2018.04.013.

13. Kaufer DI. Neurobehavioral assessment. *Continuum (Minneapolis, Minn).* 2015 Jun;21(3 Behavioral Neurology and Neuropsychiatry):597-612. doi: 10.1212/01.CON.0000466655.51790.2f.

14. Holtz LR, Kroenke K, Gao S, Hickman SE, Torke AM, Johnson NM, Pemberton A, Vrobel A, Pan M, Sachs GA. Indiana Palliative Excellence in Alzheimer's Care Efforts (IN-PEACE): Protocol for a randomized controlled trial in persons with advanced dementia. *Contemp Clin Trials.* 2023 Jul;130:107217. doi: 10.1016/j.cct.2023.107217.

15. Sexton C, Solis M, Aharon-Peretz J, Alexopoulos P, Apostolova LG, Bayen E, Birkenhager B, Cappa S, Constantinidou F, Fortea J, Gerritsen DL, Hassanin HI, Ibanez A, Ioannidis P, Karageorgiou E, Korczyn A, Leroi I, Lichtwarck B, Logroschino G, Lynch C, Mecocci P, Molinuevo JL, Papatriantafyllou J, Papegeorgiou S, Politis A, Raman R, Ritchie K, Sanchez-Juan P, Sano M, Scarmeas N, Spuru L, Stathi A, Tsolaki M, Yener G, Zaganas I, Zygouris S, Carrillo M. Alzheimer's disease research progress in the Mediterranean region: The Alzheimer's Association International Conference Satellite Symposium. *Alzheimers Dement.* 2022 Oct;18(10):1957-1968. doi: 10.1002/alz.12588.